

Potencializar o Ensino de Geometria Através do *Software* Educacional Sólidos RA

Luiz André Pontes de Lucena¹, Neuziete Gonzaga da Mota Arcos², Maria Rosilene Barroso dos Santos³

¹Centro de Educação à distância educação – Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus – AM – Brasil

²Centro de Educação à distância educação – Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus – AM – Brasil

³Doutora em Matemática – Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus – AM – Brasil

{ultraandrevil2010,neumota40}@gmail.com, mrosilenesantos@ufam.edu.br

Abstract. *This article aims to provide an innovative approach to teaching geometric solids using the educational software Sólidos RA as a supporting tool. The research adopted a qualitative and exploratory methodology, conducting an experiment with 40 forty high school students from the State School José Carlos Martins Mestrinho. The study sought to evaluate students' understanding, perception, and skill development in the classroom through the use of the Sólidos RA application. Results indicate that integrating Sólidos RA with hands-on activities significantly enhances the learning of geometry by transforming abstract concepts into tangible experiences and fostering spatial visualization development. Furthermore, the approach promoted student engagement and helped overcome common difficulties in mathematics education, positioning itself as a viable alternative for the modernization of pedagogical practices.*

Resumo. *Este artigo busca proporcionar uma perspectiva diferenciada para o ensino de sólidos geométricos, utilizando o software educacional Sólidos RA como ferramenta de apoio. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, onde foram feitos testes com 40 alunos do 1º ano do ensino médio da escola Estadual José Carlos Martins Mestrinho, para verificar o entendimento, a percepção e exploração das habilidades dos alunos em sala de aula com o uso do aplicativo Sólidos RA. O estudo revelou que o uso do Sólidos RA, integrado a atividades práticas, potencializa significativamente o aprendizado de geometria, transformando conceitos abstratos em experiências tangíveis e promovendo o desenvolvimento da e engajamento dos estudantes em superar dificuldades no ensino de matemática, representando uma alternativa viável para a modernização das práticas pedagógicas.*

1. Introdução

A evolução tecnológica tem reconfigurado as práticas sociais e, conseqüentemente, os processos educacionais. No contexto atual, em que os estudantes estão imersos em ambientes digitais, como redes sociais, jogos eletrônicos e aplicativos interativos, torna-

se essencial que as metodologias de ensino acompanhem essa transformação. A integração de tecnologias digitais na educação, especialmente na área de Matemática, surge como uma oportunidade para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais atrativo e significativo para os alunos (BOALER, 2016).

Entretanto, um dos principais desafios enfrentados no ensino de Matemática, particularmente em geometria, é a dificuldade dos alunos em compreender conceitos abstratos e estabelecer relações entre a teoria e a vivência prática. A limitação de recursos didáticos e a predominância de métodos tradicionais, centrados no quadro e no pincel, frequentemente resultam em carências no desenvolvimento do pensamento espacial e da visualização geométrica, habilidades fundamentais para a interpretação e interação com o mundo (SILVA E RODRIGUES, 2025).

Diante esses desafios, surge a necessidade de incorporar tecnologias móveis e interativas ao ambiente escolar, conforme recomendado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. A Realidade Aumentada destaca-se como uma tecnologia promissora, capaz de enriquecer a experiência educativa ao integrar objetos virtuais tridimensionais ao espaço real, favorecendo a compreensão de conteúdos complexos.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo proporcionar uma perspectiva diferenciada para o ensino de sólidos geométricos, utilizando o software educacional Sólidos RA como ferramenta de apoio. Como objetivos específicos, buscam-se: promover a interação dos alunos com o software para manipulação, visualização, planificação e modelagem de sólidos; desenvolver a percepção para identificação de figuras tridimensionais e seus elementos; e explorar as habilidades dos discentes na construção de objetos sólidos em papel cartão, associando o virtual ao concreto.

2. Fundamentação Teórica

Com base no contexto sobre Geometria e Aplicativo Sólidos RA, foram considerados importantes para fomentar esta pesquisa os seguintes trabalhos: Carvalho e Ivanoff (2010); Almeida e Santos (2015); Amarin e Freitas (2023); Alves, Barbosa e Souza (2023); Oliveira et al. (2022) e Rezende et al. (2021).

2.1. Realidade Aumentada

A Realidade Aumentada (RA) configura-se como uma tecnologia que possibilita a visualização intuitiva e a manipulação interativa de objetos de aprendizagem, potencializando a capacidade de percepção dos estudantes por meio de interfaces que promovem a exploração ativa do conhecimento (CARVALHO E IVANOFF, 2010).

Ao integrar elementos virtuais ao ambiente real, a realidade aumentada transforma o processo de aprendizagem, permitindo que os estudantes visualizem e manipulem objetos de estudo de forma tangível. Essa interação direta com a interface estimula a percepção espacial e conceptual, criando condições mais favoráveis para a construção do conhecimento (CARVALHO E IVANOFF, 2010).

De maneira objetiva a Realidade Aumentada é uma combinação do mundo real com virtual, que utiliza objetos e animais em 3d, ela simplesmente mistura a multimídia com realidade virtual para interação do usuário, capaz de proporcionar experiências inovadoras, com características capaz de cativar o usuário para que a experiência a

frente do que está sendo apresentado, seja absorvida da melhor forma possível (NASCIMENTO, BONFIM E CRUZ, 2021).

Para Rezende et al. (2021) diferentes perspectivas conceituais complementam esta definição: sistema de enriquecimento ambiental: incorpora objetos virtuais ao espaço físico através de dispositivos tecnológicos em tempo real; aprimoramento da realidade: adiciona textos, imagens e objetos gerados computacionalmente ao mundo real; interface realidade-virtualidade: estabelece um continuum que conecta ambientes totalmente reais a completamente virtuais; sistema de suplementação: implementa objetos virtuais que coexistem visualmente no mesmo espaço físico.

Segundo Almeida e Santos (2015), a realidade aumentada destaca-se como um recurso tecnológico promissor para a prática docente. Ao fundir de maneira inovadora o espaço físico com elementos virtuais, essa ferramenta estabelece uma ponte interativa entre educadores, discentes e objetos tridimensionais digitalmente construídos. Especificamente no ensino de matemática, a RA introduz uma dimensão dinâmica que transforma a aprendizagem em uma experiência mais envolvente e visualmente estimulante, aumentando significativamente o interesse e a participação dos estudantes no processo de construção do conhecimento.

2.2. Aplicativo Sólido RA

O Sólidos RA é um aplicativo educacional disponível gratuitamente que emprega Realidade Aumentada para o ensino de geometria, desenvolvido inicialmente em 2020. Sua concepção originou-se de um projeto acadêmico na licenciatura em Matemática, que visava a criação de materiais didáticos inovadores para aplicação em contexto escolar (AMORIN E FREITAS, 2023).

O aplicativo funciona como uma ferramenta de inserção de objetos virtuais no ambiente real proporcionando uma melhor visualização e um maior entendimento da realidade. Alves, Barbosa e Souza (2023) afirmam que este recurso é imensamente eficiente devido a sua capacidade de projetar objetos ricos em detalhes, sem que o usuário fique preso a sua imaginação para formar esses objetos.

Segundo Ferreira (2023), na sua versão atual a ferramenta integra cinco módulos funcionais, sendo: visualização, criação, planificação, modelagem e geoplano. Cada um possibilita distintas formas de interação e manipulação de objetos geométricos tridimensionais. Esta estrutura modular permite abordagens diversificadas no processo de ensino-aprendizagem, atendendo a diferentes necessidades pedagógicas no estudo da geometria espacial.

3. Resultados e Discussões

Para validar os resultados da pesquisa, foi adotada uma abordagem qualitativa, com a observação e participação dos discentes nas atividades propostas, bem como análise das soluções encontradas nas atividades realizadas com registros de fotos durante as aulas.

Os participantes foram alunos da 1ª série do ensino médio da Escola Estadual José Carlos Martins Mestrinho, localizada no bairro Santo Antônio, em Itacoatiara – AM. Participaram duas turmas, uma do turno matutino e outra do vespertino, cada uma com 20 alunos, totalizando 40 estudantes.

As aulas foram realizadas em dois encontros com as duas turmas, ambas com duração de 90 minutos. As aulas foram planejadas com a intenção de promover a interação do aluno com o software na manipulação dos sólidos geométricos e seus elementos. Também estimular a percepção do discente na visualização e identificação das figuras tridimensionais virtuais e seus elementos, bem como explorar as habilidades dos estudantes em construir objetos sólidos no papel cartão (planificação). As atividades ocorreram no dia 8 de dezembro de 2022, com cerca de 20 alunos por turma, totalizando os 40 participantes.

Uma semana antes da realização das atividades, foi realizada uma visita à escola para confirmar as datas e combinar os detalhes. Os alunos foram avisados de que precisariam trazer celulares com sistema Android, baixar o aplicativo Sólidos RA e comparecer no dia marcado. A escola apoiou a iniciativa com entusiasmo e comunicou as famílias sobre a atividade e o uso dos celulares. Como nem todos os alunos tinham aparelho próprio, organizamos a turma em equipes para garantir que todos pudessem participar.

A primeira aula foi ministrada pela discente do curso de Pós-Graduação, Especialização em Ensino da Matemática para o Ensino Médio, Neuziete Gonzaga da Mota Arcos. A aula iniciou no tempo programado com uma breve explicação sobre os sólidos geométricos, em especial sobre as pirâmides e seus elementos, também nesse primeiro momento foram apresentados os conceitos básicos de Realidade Aumentada e do aplicativo Sólidos RA.

Figura 1. Ministração de aula sobre sólidos geométricos

Durante a aula, foi solicitado que os alunos se organizassem em equipes de 5 (cinco) pessoas para realização das atividades práticas. Nesse momento, observou-se que alguns estudantes não possuíam celular ou não tinham acesso à internet para baixar o aplicativo, enquanto outros fizeram a instalação durante a própria aula. Apesar desses pequenos contratempos, as atividades transcorreram de forma satisfatória.

Antes do início das tarefas, houve uma conversa com os alunos com o objetivo de diagnosticar seu conhecimento prévio sobre tecnologia de Realidade Aumentada. E foi constatado que alguns já utilizavam jogos que empregavam Realidade Aumentada, demonstrando assim alguma familiaridade com o tema.

Em seguida, foi proposta a primeira atividade: a criação de figuras planas e espaciais utilizando o aplicativo Sólidos RA. Os alunos receberam material de apoio e as instruções foram registradas no quadro branco, explicando como criar figuras em Realidade Aumentada no módulo de modelagem, mediante uso de QR codes impressos.

A primeira visualização dos polígonos através de RA gerou grande entusiasmo na sala de aula, sendo notável a curiosidade estampada nos rostos dos estudantes durante essa experiência conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2. Aluna utiliza QR codes do módulo de modelagem para fazer um pentágono

Para a segunda etapa da atividade foi pedido a construção de sólidos geométricos a partir de figuras planas. Para tanto, foi proposto que elaborassem pirâmides de base quadrada e pentagonal, registrando a quantidade de faces, vértices e arestas de cada uma, além das dimensões fornecidas pelo aplicativo. A Figura 3 ilustra a aluna utilizando o aplicativo no módulo de modelagem para fazer uma pirâmide quadrada.

Figura 3. Aluna utiliza QR para fazer uma pirâmide quadrada

Também foi solicitado que anotassem as medidas que o aplicativo sugeria, pois seria confeccionada uma pirâmide quadrada e essas informações foram essenciais para a etapa subsequente: a planificação e montagem concreta de uma pirâmide quadrada em papel cartão. A Figura 4 ilustra a aluna fazendo as medições.

Figura 4. Aluna planificando sólido

Utilizando materiais como QR codes, papel cartão, tesoura, régua, lápis, borracha e cola, os estudantes conseguiram transpor com sucesso as medidas virtuais para a construção física do sólido, integrando de maneira correta os conceitos geométricos explorados. A Figura 5 ilustra o resultado final desta atividade.

Figura 5. Pirâmide quadrada planificada em papel cartão

A segunda aula foi ministrada por Luiz André Ponte de Lucena, discente do curso de Pós-Graduação em Especialização do Ensino da Matemática para o Ensino Médio. A aula foi conduzida de forma expositiva e dialogada, abordando as pirâmides e seus elementos.

Em seguida, foi apresentado o software educacional Sólidos RA, juntamente com seu material de apoio (QR code). Por meio desse recurso, os alunos puderam manipular digitalmente as pirâmides, o que contribuiu para uma melhor compreensão durante o desenvolvimento das atividades.

Figura 6. Apresentação Sólidos RA 1

A turma foi composta por 20 (vinte) alunos. Como nem todos dispunham de celular ou tablet para utilizar o software, os alunos foram divididos em 4 (quatro) grupos de 5 (cinco) alunos. Após uma aula teórica sobre o conteúdo, distribuímos o material de apoio, sendo os QR codes para que as equipes pudessem manusear o aplicativo e as figuras geométricas escolhidas para essa aula foram as pirâmides.

No quadro, foram escritas atividades com o objetivo de avaliar o conhecimento dos alunos sobre sólidos geométricos e seus elementos, além de incentivá-los a explorar as funcionalidades do aplicativo na resolução da tarefa. A Tabela 1 descreve essas atividades.

Tabela 1. Atividades do segundo encontro

Questão	Descrição da atividade 1
A	Quantos vértices, arestas e faces tem uma pirâmide de base quadrada?
B	Quantas vértices, arestas e faces tem uma pirâmide de base hexagonal?
C	Quantas vértices, arestas e faces tem uma pirâmide de base pentagonal?
	Descrição da atividade 2
A	Observe a planificação da pirâmide de base quadrada e pentagonal e faça - a no papel cartão.
	Descrição da atividade 3
A	Abra o módulo de modelagem e crie uma pirâmide hexagonal.

Para responder as três questões da atividade 1, os alunos utilizaram na pratica o software, especificamente o Módulo de Visualização dos sólidos RA. Visualizaram as

pirâmides de diferentes formas (faces opacas, transparentes ou invisíveis, e exibir ou não as arestas e vértices dos sólidos). A Figura 7 ilustra os alunos durante a atividade.

Figura 7. Atividade 1 - A Modulo Visualização e B - Modulo Visualização 2

Para desenvolver a atividade 2, os alunos executaram uma animação de planificação dos sólidos geométricos disponíveis ao tocar a tela com o dedo para manipular um controle deslizante. A Figura 7 ilustra as etapas durante o desenvolvimento da atividade.

Figura 7. A - Módulo de planificação B - Aluna desenhado sólido C - Pirâmide quadrada montada em papel cartão

Para desenvolver a atividade 3 no módulo de modelagem os alunos utilizaram vários QR codes em conjunto para gerar figuras geométricas em realidade aumentada como ilustra a Figura 8.

Figura 8. A - Módulo de modelagem B - Modulo de modelagem 2

A análise do desenvolvimento das atividades revelou que os alunos demonstraram significativa autonomia na utilização do módulo de visualização, conseguindo identificar e diferenciar com precisão elementos geométricos como vértices, arestas e faces. Essa competência foi particularmente evidente durante a manipulação interativa dos sólidos, quando os estudantes alternavam entre diferentes modos de exibição, seja faces opacas, transparentes ou invisíveis - para melhor compreender a estrutura tridimensional.

Na fase de planificação, observou-se uma transição eficiente entre a representação digital e a construção física. Os alunos utilizaram as dimensões fornecidas pelo aplicativo para reproduzir com precisão as planificações no papel cartão, demonstrando compreensão das relações espaciais entre as faces do sólido. A Figura 7 documenta este processo bem-sucedido, ilustrando a pirâmide quadrangular completamente montada, onde é possível verificar a correção das proporções e o alinhamento adequado das arestas.

Esta integração entre o ambiente virtual e a materialização concreta não apenas facilitou a compreensão dos princípios geométricos, mas também estimulou o desenvolvimento de habilidades motoras e espaciais através do trabalho manual.

Durante as aulas e vistas na escola teve-se a oportunidade de conversar com os professores e identificar algumas das razões que os levam a não utilizar ferramentas de apoio nas aulas de matemática. Entre os fatores mencionados estão: a falta de familiaridade com recursos tecnológicos, os custos envolvidos na aquisição de materiais, o desinteresse em buscar novas alternativas de ensino, o tempo limitado em sala de aula, o que dificulta o planejamento e a falta de infraestrutura adequada na escola para esse tipo de atividade.

Alguns professores mais experientes, em particular, demonstraram acreditar que o ensino centrado no conteúdo tradicional ainda é o mais eficaz. Eles argumentam que o uso de tecnologias pode distrair os alunos e, por isso, tendem a resistir à adoção de novas práticas. No entanto, é importante destacar que nem todos os professores enfrentam essas dificuldades, pois a maioria já utiliza ferramentas de apoio em suas aulas de forma dinâmica e com resultados bastante satisfatórios.

3. Conclusão

Portanto, foi evidenciado que o Sólidos RA é uma ferramenta de grande valor, porém, é importante ressaltar que sua utilização não esgota as possibilidades de inovação no ensino de geometria. Ele representa uma entre várias alternativas válidas, que podem e devem ser combinadas para promover uma educação matemática mais significativa, crítica e adaptada à realidade dos estudantes.

Com a realização deste estudo, confirma-se que o objetivo de oferecer uma perspectiva diferenciada para o ensino de sólidos geométricos por meio do software Sólidos RA foi plenamente alcançado. Da mesma forma, os objetivos específicos de promover a interação com a ferramenta, desenvolver a percepção espacial e explorar a construção de objetos sólidos também se concretizaram na prática.

Foi nítido o interesse e a interação dos alunos, tanto com o conteúdo quanto com a abordagem pedagógica adotada, algo que surpreendeu positivamente, especialmente considerando que, a princípio, conseguiram desenvolver rapidamente nos módulos as atividades solicitadas, ainda que tenha sido notado a falta de conhecimento sobre geometria, foi necessário lembrá-los sobre arestas, faces, vértices, a diferença entre figuras e sólidos geométricos.

Durante as duas aulas, o aplicativo Sólidos RA foi uma ferramenta de apoio bastante eficaz. No entanto, observou-se que sua aplicação exige planejamento prévio e um tempo adequado em sala de aula para que os resultados sejam satisfatórios.

As evidências coletadas reforçam que o uso de tecnologias imersivas, tem impacto significativo no engajamento e na motivação dos estudantes, atuando como um catalisador para a aprendizagem ativa.

Concluiu-se, a partir dos resultados, que a integração entre a manipulação virtual e a construção manual não só facilita a compreensão de conceitos geométricos abstratos, como também estimula habilidades cognitivas importantes, como visualização, raciocínio espacial e criatividade.

Sobre as razões que levam muitos professores a não utilizarem ferramentas de apoio em aulas de matemática, é possível oferecer formação continuada e acessível para o uso de tecnologias educacionais, buscar parcerias ou verba escolar para aquisição de materiais de baixo custo; fomentar comunidades de prática entre professores para troca de experiências bem-sucedidas, planejar atividades que integrem tecnologia de forma simples e objetiva, sem demandar tempo excessivo e adaptar as propostas à realidade da escola, começando com o que já está disponível.

Vale ressaltar que o Sólidos RA não é a única alternativa para o ensino de geometria. Outras abordagens — como a construção de sólidos com papel cartão, a utilização de objetos do cotidiano com formas geométricas ou mesmo outros aplicativos educativos — também podem gerar resultados muito satisfatórios.

Acredita-se, porém, que materiais de apoio como o Sólidos RA têm grande potencial e devem ser inseridos nas aulas de geometria, uma vez que contribuem de forma positiva para o desenvolvimento dos alunos. O aplicativo pode servir como um instrumento de apoio para a elaboração de aulas mais dinâmicas, complementando as limitações do ensino tradicional.

Como recomendações para trabalhos e pesquisas futuras, sugere-se:

- A exploração de módulos do aplicativo que não foram utilizados neste estudo, como Criação e Geoplano, em atividades mais extensas, como oficinas ou projetos interdisciplinares, permitindo um aproveitamento mais integral do potencial da ferramenta;
- A realização de comparações metodológicas entre o uso do Sólidos RA e outras estratégias de ensino, com o objetivo de identificar complementaridades e contextos de aplicação mais adequados para cada abordagem.

Referências

ALMEIDA, M. L. de; & SANTOS, G. *Realidade Aumentada na educação*. Revista Tecnologias na Educação, ano 7, v. 12. ISSN 1984-4751 [S.I], jul. 2015. Disponível em: <http://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2015/07/Art2-vol12-julho2015.pdf>. Acesso em 08 outubro de 2025.

ALVES, E. M.; BARBOSA, L. S. de O.; & SOUZA, I. C. de. *A Realidade Aumentada como Objeto de Aprendizagem: Uso do Aplicativo Sólidos RA como Ferramenta de Apoio no Processo de Ensino e Aprendizagem*. Revista Científica Multidisciplinar (RECIMA21), v. 4, n. 8, p. 9, ago. 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i8.3718. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/3718>. Acesso em: 07 out. 2025.

- AMORIM, L. L.; & FREITAS, C. de O. *Contribuições do Aplicativo Sólidos RA para o Desenvolvimento da Visualização Geométrica na Perspectiva da Realidade Aumentada*. Revista Debate em Educação Científica e Tecnológica – DECT, Vitória, ES, v. 13, n. 1, p. 3-25, 2023. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/2073/1057>. Acesso em: 7 out. 2025.
- BOALER, J.; CHEN, L.; WILLIAMS, C.; & CORDERO, M. *Seeing as Understanding: The Importance of Visual Mathematics for our Brain and Learning*. *Journal of Applied & Computational Mathematics*, v. 5, n. 5, 2016. DOI: 10.4172/2168-9679.1000325. Disponível em: <https://www.hilarispublisher.com/open-access/seeing-as-understanding-the-importance-of-visual-mathematics-for-our-brain-and-learning-2168-9679-1000325.pdf>. Acesso em: 07 out. 2025.
- CARVALHO, F. C. A.; & IVANOFF, G. B. *Tecnologias que Educam: ensinar e aprender com as tecnologias da informação e comunicação*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- NASCIMENTO, J. L. G. do; BONFIM, A. de O.; CRUZ, W. C. S. da. *Breve Histórico da Realidade Aumentada e sua Importância na Pesquisa Científica*. VI Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências (CONAPESC), p. 1-8, 2021. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2021/TRABALHO_EV161_MD1_SA102_ID1732_27082021170631.pdf. Acesso em: 07 out. 2025.
- SILVA, Gabriel Ferreira. *Proposta didática para o ensino de geometria espacial no ensino médio por meio do aplicativo Sólidos RA*. Monografia (Licenciatura em Matemática) – Universidade Estadual do Ceará, Iguatu, p. 84, 2023. Disponível em: <https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=111058>. Acesso em: 7 out. 2025.
- OLIVEIRA, B. V. I.; SILVA, G. L.; RODRIGUES, J. P. R.; TORRES, C. T.; & PAURO, L. L. *O Uso da Realidade Aumentada em Auxílio à Educação*. *Revista FIBinova*, v. 2, p. 15, 2022. DOI: 10.59237/fibinova.v2i.594. Disponível em: <https://revistasfib.emnuvens.com.br/fibinova/article/view/594>. Acesso em: 7 out. 2025.
- REZENDE, S. M.; & GONÇALVES, J. D. B. *A realidade aumentada em situações de aprendizagem na Educação Básica: uma revisão de literatura*. Anais do Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedade (WICS), Porto Alegre, 2021. p. 102-111. DOI: 10.5753/wics.2021.15968. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wics/article/view/15968>. Acesso em: 07 out. 2025.
- SILVA, E. J. S.; & RODRIGUES, R. F. *Uma investigação histórica do ensino de Geometria no Brasil*. *Revista Baiana de Educação Matemática*, v. 6, p. 1-27, jan./dez. 2025. e-ISSN 2675-5246. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/baededucmatematica/article/view/22604>. Acesso em: 7 out. 2025.